

طراحی، ساخت و نصب ترانس‌میتور هیدرواستاتیکی توسعه یافته ابزار دقیق، جهت اندازه‌گیری سطح مخازن سیسترن اسید و آمونیاک (مطالعه موردی نیروگاه رامین)

محمد رضا قدسی*، محمد علی خلفی، مریم شیشه بر

گروه مهندسی و نظارت ابزار دقیق، شرکت مدیریت تولید برق اهواز-نیروگاه رامین، ایران، m.ghoodsi@yahoo.com

چکیده: در کلیه محیط‌های صنعتی، اندازه‌گیری سطح مواد شیمیایی اعم از اسید و آمونیاک فوق‌العاده حائز اهمیت است و همواره با توجه به ساخت انواع مخازن منحصر به فرد مواد شیمیایی و نصب سطح سنج‌هایی که توانایی پاسخ‌گویی به این نوع شرایط خاص را دارند، بسیار احساس می‌شود، همچنین از سویی دیگر با گذشت زمان، جهت تغییر ترانس‌میتورهای فرسوده قدیمی و عدم عملکرد صحیح، امکان سوراخ نمودن این نوع مخازن وجود نداشته و موجب انفجار و آتش‌سوزی می‌شوند. در این شرایط حساس، طراحی، ساخت و نصب ترانس‌میتور هیدرواستاتیکی توسعه یافته ابزار دقیق، جهت اندازه‌گیری سطح مخازن سیسترن انجام شد و جهت تایید و اعتبار سنجی، نتایج این پژوهش ابتدا با دو نمونه ترانس‌میتور آلتراسونیک و راداری انجام شد و همچنین نمونه طراحی شده با یک نمونه مشابه ترانس‌میتور هیدرواستاتیکی مقایسه گردید که حاکی از اثربخشی و دقت و صحت نصب این نوع ترانس‌میتور می‌باشد.

کلمات کلیدی: ابزار دقیق، اندازه‌گیری، ترانس‌میتور، سطح سنج، مخازن سیسترن، نیروگاه رامین.

۱. مقدمه

نماید. تجهیزات ابزارهای دقیق صنعتی، دارای تاریخچه قدیمی می‌باشند. ابزارهایی که به سیستم کنترل متصل می‌شوند، سلونویدها، کنترل‌کننده‌ها، محرک‌های الکتریکی، بریکرها، رله‌ها و دستگاه‌های دیگر می‌باشند. چنین دستگاه‌هایی می‌توانند یک متغیر خروجی مورد نظر را کنترل نمایند و قابلیت کنترل از راه دور یا اتومات را فراهم نمایند. در گذشته هر شرکت سازنده تجهیزات ابزار دقیق، با یک سیگنال مختلف وارد بازار می‌شد که امروزه از رنج یک سیگنال استاندارد الکترونیکی ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپری برای ترانس‌میتورها و سایر ادوات ابزار دقیق استفاده می‌شود. این سیگنال در نهایت به عنوان ANSI/ISA S50 سازگار با سیگنال‌های آنالوگ برای ابزارهای الکترونیکی فرایندهای صنعتی در دهه ۱۹۷۰ بکارگیری گردید [۱]. در سال‌های گذشته عمل کنترل فرایند، نمایش مقادیر فرایند مانند تنظیم دما، فشار، فلو، سطح، توسط یک اپراتور یا بهره‌بردار که در واحد یا سایت به صورت سنتی و محلی مستقر بود و با تجهیزات ابزار دقیق تنظیمات مربوطه سروکار داشت، انجام می‌شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اختراعات و دستاوردهای جدید علمی در زمینه ابزار دقیق نتایج ارزنده‌ای بدست آمده است که در همه جا استفاده می‌شود که باعث کاهش تعداد منابع انسانی در امر نظارت در اتاق فرمان‌ها گردیده است. یعنی مقادیر فرآیند و سیگنال‌ها به یک اتاق مرکزی فرستاده می‌شود تا نظارت بر فرایند و خروجی سیگنال‌ها به عنصر کنترل نهایی مانند شیر یا محرک

امروزه، مسئله اندازه‌گیری که توسط دستگاه‌های ابزار دقیق انجام می‌شود امری لازم و ضروری محسوب می‌گردد. با گذشت زمان با توجه به فرسودگی تجهیزات قدیمی و طول عمر قطعات الکترونیکی به کار رفته در آن‌ها، همواره این دستگاه‌ها با درصد خطای بالا و همچنین تعمیر و نگهداری زیاد مواجه می‌باشند و از سویی دیگر تجهیزات ابزار دقیق قادر به نشان دادن مقادیر صحیح و کنترل نمودن قسمت‌های حیاتی سیستم نخواهند بود و همچنین با مشکلات متعددی رو به رو می‌شوند. در این شرایط حساس تلاش می‌شود تا چالش‌های اندازه‌گیری را با تجهیزات ابزار دقیق از جمله ترانس‌میتور برطرف نمود.

ابزار دقیق واژه‌ای است که در تمام صنایع از آن نام برده می‌شود. در کنار مکانیک و الکتریک، کلمه ابزار دقیق همواره نشان دهنده دقت و صحت تجهیزات اندازه‌گیری، حفاظتی و کنترلی می‌باشد که اهمیت موضوع را نشان می‌دهد. در بسیاری از صنایع وقتی گفته ابزار دقیق مانند چشم اپراتور است که می‌توان به آن اعتماد نمود و حاکی از افزایش اطمینان سیستم است. در برخی موارد ابزار دقیق برای نشان دادن، اندازه‌گیری و ثبت مقادیر فیزیکی استفاده می‌شود و ممکن است به تجهیز ساده مانند گیج معمولی تا کنترلی پیچیده مانند سیستم کنترل توربین در نیروگاه‌ها اشاره

محوطه های گسترده ای انجام می گیرد، ادوات و دستگاه های کنترل اندازه گیری به طور متمرکز در محلی به نام اتاق فرمان یا مرکز کنترل قرار دارند. به طوری که امکان اندازه گیری و کنترل کلی متغیرها در سراسر کارخانه و محوطه آن توسط اپراتور در هر لحظه فراهم می آید. در چنین مواردی لازم است که سیگنال ها و فرمان ها از محوطه به اتاق کنترل و برعکس منتقل شوند. برای این منظور از ترانس‌میترها استفاده می شود. ترانس‌میترها روی لوله ها و مخازن در سراسر محوطه در نقاط اندازه گیری نصب می شوند. از آنجایی که در کنترل فرآیند های صنعتی غالباً نیاز به سنسور و ترانس‌دیوسر و ترانس‌میتتر می باشد، شرکت سازنده در این حالت سه عنصر را معمولاً یک جا و به صورت یک دستگاه می سازد. در این حالت ترانس‌میترها از سه قسمت اصلی حس کننده و ترانس‌دیوسر و تقویت کننده تشکیل می شوند [۶].

در مرجع [۷] پژوهشی با عنوان افزایش قابلیت اطمینان سیستم با طراحی و نصب ترانس‌میتتر SAPFIR-22M ابزار دقیق، جهت اندازه گیری سطح مخازن در صنایع مختلف انجام شد که نشان داد در صنایع مختلف با توجه به این که بسیاری از سطح سنج های قدیمی نصب شده بر روی مخازن و سایر قسمت ها از نوع سطح سنج های خازنی بوده و نسبت به دمای محیط و گرما بسیار حساس می باشند و مدارات الکترونیکی آن ها آسیب پذیری بالایی دارند و همچنین خرابی زیادی به دنبال داشته اند، می توان با استفاده از سطح سنج ترانس‌میتتر SAPFIR-22M ابزار دقیقی هیدرواستاتیکی در آن شرایط، مطلوب ترین نتایج را بدست آورد. در مرجع [۸] پژوهشی دیگر با عنوان اندازه گیری سطح مخازن صنعتی با استفاده از ترانس‌میتتر راداری ابزار دقیق در محیط های خطرناک انجام شد و با توجه به این که تجهیزات اندازه گیری رو به گسترش هستند و روز به روز این تکنولوژی در مسیر پیشرفت قرار گرفته است و دستگاه های قدیمی دیگر پاسخگوی سیستم های مدرن و جدید را نمی دهند و نظر به این که هر تجهیز اندازه گیری، دارای طول عمر محدودی می باشد و فرسودگی قطعات به مرور زمان حاصل می-گردد، لذا برای اندازه گیری سطح مخازن از ترانس‌میتتر راداری ابزار دقیق استفاده شد که بعد از نصب و راه اندازی تمام مقادیر به درستی و با بالاترین ضریب اطمینان در صنایع خطرناک به کارگیری گردید.

به طور کلی، دو نوع سیستم اندازه گیری سطح وجود دارد که تاکنون توسعه یافته اند: اندازه گیری سطح پیوسته و اندازه گیری سطح نقطه ای [۹]، در حالی که روش های اندازه گیری سطح از جمله راداری، الکترومکانیکی، خازنی، آلتراسونیک، نوری و غیره وجود دارد و هر روش اندازه گیری، مزایا و معایبی دارد، ولی همواره اندازه گیری فشار هیدرواستاتیکی بسیار کاربردی و حائز اهمیت

های الکتریکی منتقل و عمل کنترل انجام می شود. این کنترل کننده ها و شاخص ها بر روی یک تابلوی بزرگ با نام صفحه میمیک نصب می شود. امروزه ابزار دقیق باعث کاهش تعداد اپراتورها و صرفه جویی در زمان و سرعت عمل و دقت و قابلیت اطمینان سیستم را برآورده ساخته است. بیشترین سطح سیگنال استاندارد پنوماتیکی به کار رفته در طول این سال ها سیگنال ۳ تا ۱۵ psi بود [۲]. معرفی DCS و SCADA نوع دیگری از سیستم کنترل کامپیوتری می باشد. کنترل ابزار دقیق نقش مهمی در جمع آوری اطلاعات از محل و تغییر پارامترهای فرآیند ایفا می کند و به عنوان یک بخش کلیدی در سیستم کنترل انجام می شود. این فن آوری ها با توسعه رایانه های شخصی، شبکه ها و رابط های پیشرفته کاربر، پشتیبانی شده است. به صورت محلی تجهیزات مدرن ابزار دقیق نصب می شود و کابل کشی کاهش یافته و باعث عدم خرابی می گردد. ابزار دقیق در هواپیماهای قدیمی چند سنسور داشت [۳]. برای کنترل پارامترها در یک فرآیند یا در یک سیستم خاص، دستگاه هایی مانند میکروپروسورها، میکروکنترلرها یا از PLC استفاده می شود، اما هدف نهایی آن ها کنترل پارامترهای یک سیستم است. تکنسین های ابزار دقیق در عیب یابی، تعمیر و نگهداری سیستم های ابزار دقیق و کنترل بسیار کارآمد می باشند. تعاریف و نظریه های گسترده ای بر اساس اندازه گیری دقیق، از زمان گذشته تا به امروز بیان شده است. طراحی یک ابزار، برای اندازه گیری سطح مایع و تجزیه و تحلیل غلظت با استفاده از تلفیق داده های چند سنسور ارائه می گردد [۴]. اندازه گیری از قواعدی تشکیل می یابد که برای نسبت دادن اعداد به اشیا به کار می رود، به گونه ای که صفاتی از آن اشیا را به صورت کمیت نشان می دهد. اندازه گیری معمولاً مانند چشم سیستم کنترل محسوب می گردد و جهت آگاه سازی مقادیر کنترل کننده جهت فرمان به محرک برای کنترل فرآیند و رسیدن به نقطه مورد نظر و تنظیمی، ارسال می کند. اندازه گیری باید دقیق و روشن بیان شود [۵]. سیستم های اندازه گیری شامل سه بخش اساسی می باشند: تقویت کننده ها، ترانس‌دیوسرها و سنسورها که همگی تشکیل دهنده ترانس‌میتتر می باشند. ترانس‌میتتر^۱ وسیله ای است که یک سیگنال الکتریکی ضعیف را دریافت کرده و به سطوح قابل قبول برای کنترلرها و مدارهای الکترونیکی تبدیل می کند. به عنوان مثال ممکن است یک حلقه فیدبک سیگنالی در سطح میلی ولت یا میلی آمپر تولید کند و این سیگنال ضعیف می تواند با عبور از ترانس‌میتتر به سیگنالی در سطوح استاندارد مانند ۰ تا ۵ یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر تبدیل شود. در واحدهای صنعتی بزرگ از جمله نیروگاه ها که عملیات تولید در

۱ Transmitter

باشد. این دستگاه اندازه‌گیری ارتفاع، دارای یک سنسور فشار می‌باشد که فشار هیدرواستاتیکی ستون مایع را اندازه‌گیری می‌کند. فشار هیدرواستاتیکی رابطه مستقیم با ارتفاع مایع دارد. تنوع ابزارهای اندازه‌گیری فشار منجر به استفاده گسترده از این روش در اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایعات شده است.

$$P = \rho gh \quad (1)$$

در آن P = فشار، ρ = چگالی سیال، g = گرانش استاندارد، H = ارتفاع ستون مایع بالا سنسور فشار می‌باشد. فشار اندازه‌گیری شده برابر فشار ستون مایع به اضافه فشار سطح می‌باشد. لازم به ذکر می‌باشد که در تانک‌های اتمسفری، فشار سطح برابر فشار اتمسفر خواهد بود. اگر فشار سطح مایع بیشتر یا کمتر از فشار اتمسفر باشد، از سنسور دیفرانسیلی استفاده می‌شود. در این موارد فشاری که به سطح اعمال می‌شود، از فشار کل کم می‌شود تا تنها فشار ستون مایع محاسبه شود. چگالی سیال باید به طور دقیق نیز مشخص شود. در شکل (۱) سطح سنج فشار هیدرواستاتیکی و در جدول (۱) مشخصات فنی ترانس‌میتور هیدرواستاتیکی نشان داده شده است [۱۲].

شکل ۱- ترانس‌میتور هیدرواستاتیکی ENDRESS+HAUSER -FMB52 [۱۲].

می‌باشد که قابلیت‌های بالایی در شرایط حساس داشته و اندازه‌گیری‌ها را آسان‌تر می‌نماید و همچنین دقت، پایداری، خطی بودن، تاخیر زمانی و دوام آن از مزایای منحصر به فرد آن در انتخاب ترانس‌میتور می‌باشد [۱۰]. فشار و دما دو پارامتر مهم در سنجش سطح مایعات بر اساس فشار هیدرواستاتیکی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند [۱۱].

نوآوری این مقاله، طراحی و توسعه ترانس‌میتور فشار تجاری با برند ترافاگ^۱ می‌باشد که خود به تنهایی در اندازه‌گیری‌های فشار و یا سطح مخازن به صورت محدود و عمومی استفاده می‌شود، ولی با آزمایشات بسیار و ارائه راهکارهایی به نوع توسعه یافته، تغییر کاربری داده و در سخت‌ترین شرایط حساس بر روی مخازن اسید و آمونیاک نیروگاه رامین تست و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و نتایج قابل قبولی به دست آمد. این ترانس‌میتور از آنجایی که می‌تواند در محیط‌های باز و تحت فشار کم به درستی کار کند با این حال، با توجه به شرایط ویژه مخزن مورد مطالعه، باید تمام جوانب مورد بررسی قرار گرفته شود. به منظور به حداقل رساندن خطاهای احتمالی که ممکن است در این زمینه رخ دهد، ترانس‌میتور از طریق آزمایشات و عملکرد سیستم اندازه‌گیری، مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه بیان می‌شود.

بقیه این مقاله به شرح زیر تنظیم شده است. بخش ۲ تئوری طرح پیشنهادی را به صورت خلاصه بیان می‌کند. بخش ۳ روش ساخت ترانس‌میتور توسعه یافته را بررسی می‌کند. در بخش ۴ نتایج آزمایشگاهی مورد بحث قرار می‌گیرد. بخش ۵ نتیجه‌گیری را ارائه می‌دهد.

۲. تئوری طرح پیشنهادی

۱.۲ ترانس‌میتور هیدرواستاتیکی - ENDRESS+HAUSER

FMB52

از آنجایی که در صنعت در بیشتر موارد مایعات در مخازن در بسته قرار دارند، به علت عدم امکان مشاهده سطح مایعات بایستی روش‌های خاصی بکار برده شود. متداول‌ترین روش برای این منظور استفاده از متدهای مبتنی بر فشار هیدرواستاتیکی^۲ می‌باشد. اندازه‌گیری سطح بر اساس فشار به فشار هیدرواستاتیک معروف می‌باشد.

^۱ Trafag

^۲Hydrostatic Tank Gaging

جدول ۱- مشخصات فنی ترانس‌میتور هیدرواستاتیکی FMB52 [۱۲]

Communication	100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)	Measuring principle	Hydrostatic pressure
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus	Smallest calibratable span	Characteristic	Pressure transmitter for hydrostatic le mounted metallic Contite measuring c Hermetically sealed, condensate-resis
Certificates / Approvals	10 mbar (1.45 psi)	Vacuum resistance	0 mbar abs.
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, IIA	Max. Turn down	Supply voltage	4...20 mA HART 10,5...45 VDC (Non Ex); Ex ia: 10,5...30 VDC
Safety approvals	Overfill protection WHG SIL	Max. overpressure limit	40 bar (600 psi)
Design approvals	EN10204-3.1 NACE MR0175	Process connection	Thread: G1 1/2, MNPT1 1/2 Flange: DN40...DN100, ASME 2", 4", JIS 10K
Marine approvals	GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV	Material process membrane	316L, AlloyC, Gold-Rhodium PE, FEP
Drinking water approvals	KTW/ NSF/ ACS	Material gasket	Viton, EPDM, Kalrez, none
Specialties	Modularity to differential pressure a (replacable display, universal electro Diagnostic functions	Fill fluid	Inert oil, Synthetic oil
Measuring principle	Hydrostatic	Material housing	316L, Die-cast aluminum
Characteristic / Application	Pressure transmitter for hydrostatic mounted metallic Contite measuring Hermetically sealed, condensate-res Cable version	Reference Accuracy	Standard 0.2% Optional 0.1%
		Long term stability	0.05 % of URL/year
		Process temperature	PE cable: -10°C...70°C / 14°F...158°F FEP cable: -10°C...80°C / 14°F...176°F
		Ambient temperature	-40°C...85°C (-40°F...185°F)

کابل اتصال با آداپتور فرآیند و براکت نصب، ترانس‌میتور هیدرواستاتیکی FMB52 در شکل (۲) نشان داده شده است.

شکل ۲- کابل اتصال ترانس‌میتور هیدرواستاتیکی FMB52 [۱۲].

۲.۲. ترانس‌میتور فشار قلمی Trafag ECT 8472

ترانس‌میتورهای فشار قلمی برای مصارف عمومی در اندازه‌گیری فشار به کار گرفته می‌شوند از جمله اندازه‌گیری فشار در سیستم‌های هیدرولیک و پنوماتیک، اندازه‌گیری فشار در مخازن و غیره که بسیار پرکاربرد است. سنسور فشار در پروسه های صنعتی کاربرد زیادی داشته و برای اندازه‌گیری فشار، خلاء، در گازها و مایعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً به عنوان یک مبدل عمل می‌کند که در مقابل فشار، سیگنال الکتریکی تولید می‌کند. این سنسور فشار قابلیت اندازه‌گیری فشار از ۰ تا ۱۰ بار را داشته و روش اندازه‌گیری آن مطلق است. خروجی این سنسور فشار (۲۰-۴) میلی آمپر بوده و قطر دهانه آن G1/4 می‌باشد. در روش فشار مطلق ترانس‌میتور ترافاگ، فشار سنجیده شده نسبت به فشار صفر مطلق (که همان فشار خلا در فضا می باشد) سنجیده می شود. بنابراین در سطح دریا که فشار ۱ اتمسفر وجود دارد سنسورهایی که با روش اندازه گیری مطلق اندازه گیری می کنند عدد ۱ اتمسفر را نشان خواهند داد. کاربرد این سنسورها به عنوان معیاری برای کالیبره کردن دستگاه‌ها می‌باشد. همچنین در صنایعی که نیاز به بسته‌بندی غذا یا کالایی در فشار مشخصی (مقدار تعریف شده) باشد حتماً باید از سنسورهای فشار مطلق استفاده کرد. بدین ترتیب کالای تولید شده را می‌توان در جای دیگر (که فشار محیط مصرف با فشار محیط تولید متفاوت است) نگهداری یا مصرف کرد. سنسور مطلق در صنعت کمتر استفاده شده و سنسورهای نسبی (گیج) بیشتر استفاده می‌شوند. در نیروگاه‌ها نیز از این سنسور به وفور استفاده می‌شود. در شکل (۳) ترانس‌میتور فشار قلمی ابزار دقیق Trafag ECT 8472 نشان داده شده است [۱۳].

شکل ۳- ترانس‌میتور فشار قلمی ابزار دقیق Trafag ECT 8472 [۱۳].

۴- پلاریته مثبت که با عدد (۶) نمایش داده شده است پلاریته مثبت میلی آمپر + mA غیرفعال سنسور می باشد.

۵- پلاریته منفی که با عدد (۷) نمایش داده شده است پلاریته منفی خروجی سنسور می باشد.

۶- پلاریته خنثی که با عدد (۸) نمایش داده شده است زمین سنسور می باشد.

در شکل (۵) اتصالات سیم کشی ترانس‌میتزر آلتراسونیک VEGASON 61 و در جدول (۲) ترمینال های ترانس‌میتزر آلتراسونیک نشان داده شده است.

شکل ۵- اتصالات سیم کشی ترانس‌میتزر آلتراسونیک VEGASON 61 [۱۴].

جدول ۲- ترمینال های ترانس‌میتزر آلتراسونیک VEGASON 61 [۱۴].

Terminal	Function	Polarity
1	Voltage supply	+/L
2	Voltage supply	-/N
5	4 ... 20 mA output (active)	+
6	4 ... 20 mA output (passive)	+
7	Mass - output	-
8	Function ground when installing according to CSA (Canadian Standards Association)	

۴.۲. ترانس‌میتزر راداری ENDRESS+HAUSER -FMR51

ترانس‌میتزر راداری نوع اندرس هاوزر، یک سیستم اندازه گیری از بالا به پایین بوده که بر اساس مدت زمان رفت و برگشت سیگنال به رادار عمل می نماید و از این طریق فاصله بین نقطه رفرنس تا سطح سیال را اندازه گیری می نماید. پالس های رادار توسط آنتن ارسال شده و بر سطح سیال اثر گذاشته و دوباره توسط رادار بازتابی می شوند. پالس های برگشتی به رادار توسط آنتن به سیستم های الکترونیکی منتقل شده و یک میکرو پروسور این سیگنال ها را بررسی کرده و بر این اساس ارتفاع سیال را از طریق سیگنال ارسال شده به رادار اندازه گیری می نماید. فاصله نقطه رفرنس تا سطح مایع ضریبی از زمان رفت و برگشت سیگنال می

۳.۲. ترانس‌میتزر آلتراسونیک VEGASON 61

در حال حاضر ترانس‌میتزر آلتراسونیک، دارای مدل ها و از اشکال مختلفی می باشد که برای ارتفاع های گوناگون به کار می رود. این نوع در خروجی استاندارد ولتاژ ۲۴ ولت DC در سیگنال ۴ تا ۲۰ میلی آمپر، طوری طراحی شده است که قابلیت نصب بر روی مخازن به صورت دوسیمه و از طریق پروتکل HART با سیستم های دیگر در ارتباط خواهد بود و جهت فرآیندهای پیوسته و سیستم های کنترل و اندازه گیری و نمونه برداری کارایی بسیار خوبی دارد. همچنین در سطح ها و ارتفاعات مختلف می تواند به راحتی مورد استفاده قرار گیرد و سیگنال خروجی را از آن طریق کنترل کنند. در جاهایی دیگر به عنوان سیگنال عدم تطابق، عملکرد مطلوبی دارد. در محیط های با فشارهای بالاتر از ۸ اتمسفر و در ارتفاعات ۴/۴۱ متر و در دماهای بالا بسیار مقاوم است. این سنسورها نباید در معرض رطوبت و نشستی زیاد قرار گیرند، زیرا باعث آسیب رساندن به مدارات و خرابی آن ها می شوند. کلاس عایقی آنها ۵۴ یا IP ۵۴ می باشد. این سنسورها از لحاظ مدارات داخلی دارای یک مدل الکترونیکی مجتمع می باشد که هر کدام فقط کارایی خود را دارند و قابلیت اتصال به سنسور دیگری را ندارند. در شکل (۴) ترانس‌میتزر آلتراسونیک VEGASON 61 نشان داده شده است [۱۴].

شکل ۴- ترانس‌میتزر آلتراسونیک VEGASON 61 [۱۴].

در این ترانس‌میتزر همان طوری که در مشخصات آن قید شده است با ولتاژ ۲۴ ولت DC راه اندازی می شود، البته تنظیم و راه اندازی آن دارای شروطی است که به آن اشاره می شود

۱- پلاریته مثبت دستگاه با عدد (۱) نشان داده می شود که پایانه ۲۴ + ولت DC به آن متصل می گردد.

۲- پلاریته منفی دستگاه با عدد (۲) نشان داده می شود که پایانه ۲۴ - ولت DC به آن متصل می گردد.

۳- پلاریته مثبت که با عدد (۵) نمایش داده شده است پلاریته مثبت میلی آمپر + mA فعال سنسور می باشد.

جدول ۳- مشخصات فنی ترانس‌میتور راداری FMR51 [۱۵].

Frequency	K-band (~26 GHz)
Accuracy	+/- 2 mm (0.08 in)
Ambient temperature	-50...+80 °C (-58...+176 °F)
Process temperature	XT: -196...+280 °C (-321...+536 °F) HT: -196...+450 °C (-321...+842 °F)
Process pressure absolute / max. overpressure limit	Vacuum...160 bar (Vacuum...2320 psi)

۵.۲. ترانس‌میتورهای یونیورسال یا PR

یک مولتی مبدل الکترونیکی پیشرفته کوچک با قابلیت‌های متعددی از جمله برنامه ریزی جهت انتخاب انواع ورودی‌های مختلف و خروجی‌های مختلف در رنج‌های مورد نظر را دارد. در صنعت بیشتر با نام PR شناخته می‌شود. دارای ایزولاسیون سه طرفه با ۲ کیلو ولت می‌باشد که ایمنی بالایی دارد و می‌توان به پورت شبکه RS485 وصل شد. همچنین در کنار ترانس‌میتورهای ابزاردقیقی بسیار کارآمد می‌باشند و امروزه در کلیه صنایع مختلف از جمله نیروگاه‌ها و شرکت نفت و صنایع فولاد و لوله‌سازی و غیره بسیار پرکاربرد است. یک نمونه ترانس‌میتورهای یونیورسال PR مدل ۴۱۱۶ که پرکاربردترین مدل می‌باشد به همراه صفحه نمایشگر آن در شکل (۷) نشان داده شده است [۱۶].

شکل ۷- ترانس‌میتورهای یونیورسال یا PR [۱۶].

باشد. تنظیمات کالیبراسیون این لول سنج بر اساس فاصله اندازه‌گیری شده از مخزن خالی و فاصله اندازه‌گیری شده از مخزن پر و پارامترهای کاربردی دیگر انجام می‌پذیرد. برای مثال کارخانه تولید کننده برای ستینگ خروجی جریان آنالوگ، عدد ۴ میلی آمپر را برای مخزن خالی و عدد ۲۰ میلی آمپر را برای مخزن پر در نظر می‌گیرد. برای تنظیم میزان خروجی دیجیتال می‌توان عدد ۰٪ را برای مخزن خالی و عدد ۱۰۰٪ را برای مخزن پر در نظر گرفت. در مخازنی که دارای اشکال کروی، استوانه‌ای افقی و تانک‌های مخروطی هستند یک سیستم خطی ساز ۳۲ نقطه‌ای را به شکل دستی یا نیمه اتوماتیک در محل و یا از راه دور فعال می‌نمایند تا اندازه‌گیری‌های انجام شده برای مخازن با اشکال غیر عادی در واحد‌های اندازه‌گیری مهندسی قابل ارایه بوده و خروجی سیگنال نیز به شکل خطی باشد. فشار بالای بخارات گازی در سطح مایع باعث کاهش سرعت انتشار سیگنال‌های ارسالی در سیال می‌شود، میزان این تأثیر به جنس گاز/ بخار و دمای آن بستگی دارد. بنابراین در این شرایط خطای اندازه‌گیری بالا رفته و فاصله اندازه‌گیری شده با میزان واقعی اختلاف خواهد داشت. البته زمانی که میزان فشار گاز/ بخار ثابت باشد و اندازه فشار آن مشخص باشد، می‌توان میزان خطای اندازه‌گیری شده را از طریق جبران ساز خطی اصلاح نمود. این تجهیز سوئیسی تاکنون در بسیاری از صنایع ایران مورد استفاده قرار گرفته است و نظر بسیاری از کارشناسان فنی را به خود جلب کرده است. کاربرد‌ها این ترانس‌میتور برای اندازه‌گیری پیوسته سطح مایعات، سیالات غلیظ و چسبناک بدون نیاز به تماس با سیال بوده و شرایط عملکرد سطح سنج در شرایط بسیار سخت و محدوده دما از ۱۹۶- تا ۴۵۰+ درجه سانتی‌گراد و محدوده فشار از ۱- تا ۱۶۰ بار مناسب می‌باشد. ترانس‌میتور راداری - ENDRESS+HAUSER - FMR51 در شکل (۶) و در جدول (۳) مشخصات فنی آن نشان داده شده است [۱۵].

شکل ۶- ترانس‌میتور راداری FMR51 - ENDRESS+HAUSER [۱۵].

۳. روش ساخت ترانس‌میتز توسعه یافته

پارامترهای نشان‌دهنده دارای خطا بوده و مقادیر غیر واقعی را نشان می‌داد. با بررسی‌های به عمل آمده نتیجه‌گیری شد که در این نوع ترانس‌میتز با توجه به بخارات آمونیاک، باعث می‌شود مقادیر کاذب نشان دهد و عملاً نمی‌توان از این نوع نیز بر روی این مخازن استفاده نمود.

در این مقاله به بررسی روش اجرایی و عملی مخازن سیستم آمونیاک و اسید مورد مطالعه شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین پرداخته شده و مراحل اجرا و انجام این پژوهش در زیر بیان می‌گردد.

۱.۳. مخازن سیستم آمونیاک و اسید نیروگاه رامین

در ابتدا توضیح مختصری در خصوص مخازن مورد مطالعه سیستم آمونیاک و اسید نیروگاه رامین بیان می‌گردد. بخش شیمی نیروگاه رامین اهواز از دو قسمت فاز ۱ و ۲ تشکیل شده است که در هر فاز تعداد سه مخزن اسید و دو مخزن سود و یک مخزن آمونیاک وجود دارد. جنس بدنه این مخازن از نوع کربن استیل بوده و به علت قیر مخصوص به کار رفته در بدنه داخلی این مخازن، امکان هر نوع جوشکاری و برشکاری بر روی مخازن وجود نداشته تا جایی که حتی موجب انفجار و آتش‌سوزی می‌گردد، لذا باید تلاش شود در طراحی ترانس‌میتز، تمام جوانب و زوایا در نظر گرفته شود تا هیچ آسیبی به سیستم وارد نشود و مقادیر نیز دقیق و صحیح قرائت گردند.

مورد مطالعه ۱

در این مورد با نصب ترانس‌میتز راداری مرجع [۱۵] بر روی مخزن سیستم آمونیاک، اندازه‌گیری‌ها انجام شد. ابتدا ترانس‌میتز راداری در مکان مورد نظر نصب گردید و مورد بررسی قرار گرفت. طی این مدت مقادیر صحیح نشان می‌داد و با گذشت اندک زمانی مقادیر با خطا مواجه شدند. مشاهدات نشان داد در زمان بارگذاری مخزن، با توجه به متلاطم بودن سطح مخزن و بخارات آمونیاک، همواره سنسور ترانس‌میتز را بخار گرفته و مانع از اندازه‌گیری صحیح ترانس‌میتز می‌شود و نتیجه‌گیری شد که این نوع ترانس‌میتز بر روی مخازن سیستم اسید و آمونیاک کارایی لازم را نداشته و باید در جایی دیگر بکارگیری شود.

مورد مطالعه ۲

این مرحله نیز با نصب ترانس‌میتز آلتراسونیک در مرجع [۱۴] بر روی مخزن سیستم آمونیاک، اندازه‌گیری‌ها انجام شد. ترانس‌میتز آلتراسونیک در مکان مورد نظر نصب گردید و مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا مقادیر ترانس‌میتز تا قبل از بارگذاری صحیح نشان داده می‌شد ولی با بارگذاری و انتقال آمونیاک، مجدد

مورد مطالعه ۳

مرحله آخر استفاده از ترانس‌میتز هیدرواستاتیکی توسعه یافته ابزار دقیق می‌باشد که در زیر تمام مراحل طراحی، ساخت و نصب ترانس‌میتز هیدرواستاتیکی آورده شده است و نیز نتایج بدست آمده با نمونه مشابه برند ENDRESS+HAUSER مدل FMB52 در مرجع [۱۲] مقایسه شده است، مورد بررسی قرار گرفته است.

۲.۳. طراحی و ساخت ترانس‌میتز

توسعه سیستم اندازه‌گیری سطح مخازن سیستم اسید و آمونیاک در این پژوهش با استفاده از روش فشار هیدرواستاتیکی انجام می‌شود. اساساً، این روش توصیف می‌کند که فشار در هر نقطه از یک ستون آب متناسب با سطح مایع مطابق با معادله هیدرواستاتیک می‌باشد.

برای شروع این پژوهش باید ابتدا بررسی‌های میدانی را انجام داد و ارتفاع مخزن را اندازه‌گیری نمود. با توجه به این که تانک مورد مطالعه آمونیاک می‌باشد و از زمان نصب مخزن تنها با روش عمق سنجی^۱ که به صورت سنتی یا دستی انجام می‌شد و بهره‌بردار با مشکلات فراوان، باید در محل حضور پیدا می‌کرد، اکنون با استفاده از میله بسیار بلند و فرو بردن در تانک مذکور به صورت تقریبی و با خطای بالا سطح تانک را قرائت می‌نمودند و امکان پاشش مواد شیمیایی بر روی بدن وجود داشته است، اکنون تلاش می‌شود با طراحی، ساخت و نصب ترانس‌میتز هیدرواستاتیکی ابزار دقیقی، بتوان اندازه‌گیری سطح مخزن را به درستی انجام داد و روشی نوین را ارائه نمود. اکنون باید جای سطح سنج جدید را شناسایی کرد که ترانس‌میتز نصب شده بتواند، سطح صحیح را نشان دهد. به علت این که امکان برشکاری و جوشکاری نمی‌باشد لذا تنها از دریچه دیپ می‌توان استفاده نمود و در این مکان با توجه به محدودیت‌ها، به صورت تخصصی ترانس‌میتز طراحی نمود که با شرایط سخت و پیچیده انجام شود. در مرحله بعد، اندازه‌گیری ارتفاع مخزن یا تانک انجام می‌گیرد که با استفاده از یک متر، محاسبات یادداشت شده و

بلوک اولیه سیستم اندازه‌گیری سطح مخزن، شامل یک ترانسمیتر فشار ترافاگ ۴-۲۰ میلی آمپر و منبع تغذیه ۲۴ ولت DC و یک نشان دهنده کوچک جهت مانیتورینگ مقادیر مخزن سیستم استفاده شده است که در شکل (۱۱) نشان داده شده است.

شکل ۱۱- بلوک اولیه سیستم اندازه‌گیری سطح مخزن

قبل از آن تست و کالیبره برای ارتفاع مورد نظر انجام می‌گیرد. نظر به این که مخزن دارای سطح باز می‌باشد، ترانسمیتر توسعه یافته باید در پایین ترین نقطه مخزن قرار داده شود. در این مرحله بعد از کابل کشی و قرار دادن ترانسمیتر در جای مشخص و سیم کشی که از نوع دو سیمه و دارای تغذیه ۲۴ ولت DC می‌باشد و از سوی دیگر در اتاق مرکزکنترل نیز باید منبع تغذیه و نشاندهنده محلی جدید دیجیتال نصب گردد. در ابتدا تانک یا مخزن مورد مطالعه در شکل (۱۲) نشان داده شده است که ارتفاع آن حدود ۳ متر می‌باشد و هم‌منطور که بررسی گردید این ترانسمیتر را می‌توان با توجه به ابعاد مخازن در اندازه‌های مختلفی ساخت و دارای صرفه اقتصادی است.

شکل ۱۲- مخزن مورد مطالعه

شرایط نصب این ترانسمیتر با محدودیت‌هایی مواجه است لذا باید مواردی را در نظر گرفت که در ذیل به آنها اشاره شده است.

- ۱- هنگام نصب ترانسمیتر فشار هیدرواستاتیکی توسعه یافته، نباید خیلی پایین مخزن قرار گیرد زیرا همواره کف تانک دارای لجن و املاح می‌باشد و اندازه‌گیری‌ها را با خطا مواجه می‌نماید.
- ۲- بهترین محل نصب ترانسمیتر داخل دریچه دیپ می‌باشد، در این صورت امکان جوشکاری و برشکاری نمی‌باشد.

ارتفاع لوله‌ای که سنسور باید در داخل آن قرار گیرد بررسی می‌شود. در شکل (۸) شکل طراحی اولیه ترانسمیتر فشار قلمی براساس ارتفاع مخزن نشان داده شده است.

شکل ۸- طراحی اولیه ترانسمیتر فشار قلمی براساس ارتفاع مخزن

سپس در آزمایشگاه طراحی و ساخت ترانسمیتر بر اساس قوانین هیدرواستاتیکی آغاز می‌گردد. همان‌طور که در شکل قبل نیز نشان داده شده است ارتفاع ترانسمیتر ۲۵۰ سانتیمتر محاسبه شده است. مراحل لحیم کاری سیم‌های سنسور و عبور آن‌ها از داخل لوله انجام می‌شود. شایان ذکر است نوک میله مهره مناسب جهت اتصال ترانسمیتر به آن جوشکاری شده است. برای آب بندی سنسور طراحی شده، از روش رزینی استفاده شده است که می‌توان اشاره نمود این روش یکی از بهترین روش‌های آب بندی صنعتی می‌باشد و از لحاظ مقاومت عایقی و مقاومت مکانیکی بهتر از روش‌های دیگر است. سنسور با ملاحظات بسیار آب بندی گردید که هیچ‌گونه نشتی ایجاد نگردد. در شکل (۹) با استفاده از ترانسمیتر فشار قلمی ابزاردقیقی Trafag ECT 8472 مرجع [۱۳] تنظیم تجربی و نصب سنسور ترافاگ در لوله در شکل (۱۰) نشان داده شده است.

شکل ۹- ترانسمیتر فشار قلمی ابزاردقیقی Trafag ECT 8472

شکل ۱۰- تنظیم تجربی نصب سنسور ترافاگ در لوله

۴. نتایج آزمایشگاهی

مقایسه ای بین ترانسیمتر نمونه طراحی شده و نمونه ای که شباهت بیشتری به این نوع دارد نیز، انجام شده که در جدول (۴) نشان داده شده است. مدل ترانسیمتر هیدرواستاتیکی ENDRESS+HAUSER FMB52 که در مرجع [۱۲] در خصوص آن بحث می شود در واقع بسیار گران تر از نوع ساخته شده می باشد و در واقع باید هم از این نمونه و هم از یک ترانسیمتر معمولی دیگر در نصب آن بر روی مخازن جهت جلوگیری از نوسان بارگیری استفاده نمود که با توجه به موارد مطروحه، افزایش چشمگیری از لحاظ هزینه ها به دنبال خواهد داشت.

جدول ۴- مقایسه ترانسیمتر هیدرواستاتیکی توسعه یافته و مدل مرجع [۱۲]

ردیف	مدل نمونه مرجع [۱۲]	ترانسیمتر هیدرواستاتیکی توسعه یافته
۱	تست در مخزن آمونیاک	تست در مخازن اسید و آمونیاک
۲	دقت اندازه گیری ۰.۲٪	دقت اندازه گیری ۰.۳٪
۳	۱۰- تا ۸۰ درجه سانتی گراد	۲۵- تا ۱۲۵ درجه سانتی گراد
۴	محدوده اندازه گیری فشار ۱۰۰ میلی بار تا ۱۰ بار	محدوده اندازه گیری فشار ۴۰۰ میلی بار تا ۱۰ بار
۵	پیچیدگی ترانسیمتر و تنظیمات آن	راحت و مناسب بودن کارکردن با دستگاه
۶	اتصال به فلنج و ابعاد ساخته شده کارخانه	اتصال به دریچه دیپ مخزن و اتصالات دلخواه
۷	استفاده از حداقل سیم کشی (۲ سیمه)	استفاده از حداقل سیم کشی (۲ سیمه)
۸	دارای IP 68	دارای IP 68
۹	خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر	خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر
۱۰	دارای صفحه نمایشگر محلی	عدم نمایشگر محلی
۱۱	سنسور ضد انفجار	سنسور ضد انفجار
۱۲	میله از جنس آلایژ رودیوم	میله از جنس کربن استیل
۱۳	عدم حساسیت به نوسانات بخار	عدم حساسیت به نوسانات بخار
۱۴	عدم خوردگی متریل در آمونیاک	عدم خوردگی متریل در آمونیاک و اسید
۱۵	نیاز به فلنج مخصوص در هنگام نصب دارد	نصب بدون سوراخ کاری و طراحی آن در اندازه های دلخواه
۱۶	مناسب برای محیط های دارای لغزش و ارتعاش	مناسب برای محیط های دارای لغزش و ارتعاش
۱۷	مقادیر ثابت و بدون تغییر	مقادیر ثابت و بدون تغییر
۱۸	صرفه اقتصادی ندارد	صرفه اقتصادی دارد

۳- ترانسیمتر طراحی شده نباید در محل ورودی مایع نصب گردد. چون برخورد امواج با مایع، باعث مقادیر غیر واقعی سطح می شود.
 ۴- در مواقع بارگیری برای جلوگیری از کاذب بودن مقادیر و به علت اینکه سطح دائما در حال تغییر است می توان از یک ترانسیمتر دیگر در بالای مخزن استفاده نمود.
 ۵- با استفاده از ترانسیمتر یونیورسال می توان اختلاف فشار ورودی و خروجی را از هم کم نمود و مقدار واقعی را قرائت کرد.
 ۶- استفاده از فرمول زیر در راستای اختلاف فشار دو سطح انجام می گیرد.

$$PT=P1-P2 \quad (2)$$

در شکل (۵) نصب ترانسیمتر هیدرواستاتیکی توسعه یافته ابزار دقیق نشان داده شده است. اکنون با یک نشاندهنده کوچک که دارای کاربری دیجیتال است و کمترین فضا را اشغال کرده، می توان عمل تنظیم را انجام داد و رنج مورد نظر را ثبت کرد که در شکل (۱۳) نشاندهنده ترانسیمتر ابزار دقیقی مالتی پنل میتر آتونیکس نشان داده شده است.

شکل ۱۳- نشاندهنده ترانسیمتر ابزار دقیقی مالتی پنل میتر آتونیکس

شکل ۱۴- نصب ترانسیمتر هیدرواستاتیکی توسعه یافته ابزار دقیق

۵. نتیجه گیری

در این مقاله طراحی، ساخت و نصب ترانسمیتر هیدرواستاتیکی توسعه یافته ابزار دقیق، جهت اندازه گیری سطح مخازن سیستمترن اسید و آمونیاک (مطالعه موردی نیروگاه رامین) بکارگیری شد. نتایج حاصله در این شرایط ابتدا با دو نمونه ترانسمیتر آلتراسونیک و راداری انجام شد که هر دو نمونه نتوانست به درستی سطح مخزن را نشان دهد و از مدار خارج شدند. از سویی دیگر ترانسمیتر هیدرواستاتیکی پیشنهادی با یک نمونه مشابه برند ENDRESS+HAUSER مدل FMB52 مقایسه شده است و نتایج حاکی از آن است که رنج اندازه گیری، دقت و درجه حفاظتی هر دو نمونه تا حد زیادی نزدیک به هم بوده و در مواردی از جمله، شرایط دمایی و راحتی نصب، نمونه ساخته شده پیشنهادی از مدل مشابه خود بهتر ظاهر شده است و دارای حداقل خطای اندازه گیری می-باشد. نصب ترانسمیتر پیشنهادی، افزایش قابلیت اطمینان سیستم را به همراه داشته و علاوه بر اثر بخشی آن، هزینه های سیستم کاهش چشم گیری داشته است.

۶. مراجع

[1] Norman A, Anderson. Instrumentation for Process Measurement and Control (3 ed.). CRC Press. pp. 254–255. ISBN 0-8493-9871-1. 1998.

[2] E, Katz. A, Light. W, Thompson. Controlling technology : contemporary issues, (2nd ed.). Amherst, NY: Prometheus Books. ISBN 978-1573929837. Retrieved 9 March 2016. 2002.

[3] L, Grumman. G, Co-Founder. R.M, Werther. Leroy Grumman. Children, 1(2), 3. (1982).

[4] K.V, Santhosh. B, Joy. S, Rao. Design of an instrument for liquid level measurement and concentration analysis using multisensor data fusion. Journal of Sensors, 2020.

[۵] ا، فخاریان. م، ح، موحدی. ع، ر، کشاورز باحقیقت. "مرجع تخصصی ابزار دقیق"، چاپ انتشارات سپا دانش. ص ۵۴۴، ۱۳۹۸.
[۶] ر، جهانشاهی. ا، فرد. "ابزار دقیق و کنترل صنعتی امگا"، چاپ انتشارات سپا دانش، ص ۴۵۸، ۱۳۹۲.

[۷] محمد رضا قدسی و عبدالرضا حاجی پور، "افزایش قابلیت اطمینان سیستم با طراحی و نصب ترانسمیتر SAPFIR-22M ابزار دقیقی، جهت اندازه گیری سطح مخازن در صنایع مختلف"، کنفرانس بین المللی مهندسی برق، تهران، سازمان پژوهشی باقرالعلوم (ع)، ۱۳۹۵.

[۸] محمد رضا قدسی، مریم قدسی، "اندازه گیری سطح مخازن صنعتی با استفاده از ترانسمیتر راداری ابزار دقیقی در محیط های خطرناک"، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، ۱۳۹۶.

[9] K. Chetpattanonndh, T. Tapoanoi, P. Phukpattanonont, & N. Jindapetch. A self-calibration water level measurement using an interdigital capacitive sensor. Sensors and Actuators A: Physical, 209, 175-182. 2014.

طی چندین مرحله نتایج ترانسمیتر هیدرواستاتیکی توسعه یافته ابزار دقیق در حالت های مختلف ثبت گردید که در جدول (۵) آورده شده است که شواهد بیانگر موفقیت آمیز بودن، سطح سنج طرح جدید می باشد.

جدول ۵- مقادیر نشان داده شده ترانسمیتر هیدرواستاتیکی توسعه یافته

سطح تانک بر حسب (cm)	مقادیر سطح سنج (mA)
۰	۴
۳۱,۲۵	۶
۶۲,۵	۸
۹۳,۷۵	۱۰
۱۲۵	۱۲
۱۵۶,۲۵	۱۴
۱۸۷,۵	۱۶
۲۱۸,۷۵	۱۸
۲۵۰	۲۰

با بررسی و آنالیز نتایج ترانسمیتر طراحی شده مشاهده گردید که تمام مقادیر به صورت خطی و دقیق نشان داده شده است. نمودار سطح تانک سیستم بر حسب میلی آمپر ترانسمیتر در شکل (۱۵) نشان داده شده است.

شکل ۱۵- نمودار سطح تانک سیستم بر حسب میلی آمپر ترانسمیتر

[10]E, Yuliza. R.A, Salam. I, Amri ,... & M, Abdullah. Characterization of a water level measurement system developed using a commercial submersible pressure transducer. In 2016 International Conference on Instrumentation, Control and Automation (ICA) (pp. 99-102). IEEE.

[11]D, Sengupta. M, Sai Shankar. P, Saidi Reddy. R.L.N, Sai Prasad, & K, Srimannarayana. Sensing of hydrostatic pressure using FBG sensor for liquid level measurement. Microwave and optical technology letters, 54(7), 1679-1683. 2012.

[12] Hydrostatic Level measurement Deltapilot FMB52, Endress+Hauser AG Switzerland Editing status: (November 06, 2021). (katalog). [Online]. Available: <https://www.endress.com/-FMB52>

[13]Industrial Pressure Transmitter, Trafag Sensors & Controls Switzerland, (katalog) (October 10, 2021). [Online]. Available: www.trafag.com.

[14] Ultrasonic sensor for continuous level measurement for continuous level measurement of liquids VEGAPULS 61, . (October 10, 2021). VEGASON 61 - 34584-EN-181031, VEGA Grieshaber KG, Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach/Germany, Editing status: 2021-09-30 (katalog). [Online]. Available: www.vega.com.

[15]Radar measurement Time-of-Flight Micropilot FMR, Endress+Hauser AG Switzerland Editing status: (October 10, 2021). (katalog). [Online]. Available: <https://www.endress.com/-FMR51>.

[16] PR Electronics, Messtechnik Schaffhausen GmbH, Universal Transmitter 4116 . (katalog). (October 10, 2021). [Online]. Available: <https://www.prelectronics.com>.